

dr Ewa Rudnicka

ORCID: 0000-0003-4750-601X

Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Polska

The Marshal Józef Piłsudski Central Military Library, Poland

e-mail: ew.rudnicka@ron.mil.pl

Propaganda jako sposób komunikacji w kontekście pracy bibliotek. Artykuł recenzyjny monografii *Propaganda w świecie nowych plemion. Perspektywa medioznawcza* Łukasza Szurmińskiego

Propaganda as a form of communication in the context of library work. Review article on the monograph *Propaganda w świecie nowych plemion. Perspektywa medioznawcza* by Łukasz Szurmiński

DOI: 10.5281/zenodo.17395997

Streszczenie: „Nowe media” to termin dobrze znany bibliotekom, które w swej pracy szybko adaptowały nowe technologie i współczesne sposoby porozumiewania się z użytkownikami tak zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. Komputeryzacja bibliotek wpłynęła na sprawność udzielanych przez nie informacji, ale też na różnego rodzaju działania biblioteczne – udostępnianie zbiorów, współpracę między instytucjami, utworzenie nowych form pracy z czytelnikami. Biblioteki znakomicie wykorzystują potencjał mediów społecznościowych i poprzez tworzenie profili na różnego rodzaju komunikatorach propagują swoje usługi lub wydarzenia odbywające się w bibliotece. Podstawą pracy bibliotek ciągle pozostaje udzielanie informacji, a te mają być relewantne. Współczesny świat pełen jest pułapek i zagrożeń wynikających z wielości źródeł informacji, nie zawsze rzetelnych. Trudności z odróżnianiem treści prawdziwych od zmanipulowanych czy tzw. fake newsów powodują, że istotne jest nabywanie umiejętności w tym zakresie przez osoby odpowiedzialne za udzielanie informacji, również przez bibliotekarzy.

Słowa kluczowe: nowe media, biblioteki, media społecznościowe, propaganda, dezinformacja, fake news

Abstract: New media is a term well known to libraries, which have been quick to adopt in their work new technologies and contemporary ways of communicating with their users both externally and internally. The computerisation of libraries has influenced the speed with which they provide information, but also various types of library activities – collection sharing, cooperation between institutions, as well as the creation of new forms of work with readers. Libraries have made great use of the emergence of social media and promote their library services or events by creating profiles on various communication channels. The basis of libraries’ work continues to be the providing of information, and this information has to be relevant and reliable. However, the modern world is full of traps and dangers caused by the proliferation of information sources, which are not always trustworthy. The difficulty in distinguishing between real information and fake news makes it crucial for those responsible for providing information, including librarians, to be skilled in this area.

Keywords: new media, libraries, social media, propaganda, disinformation, fake news

W ramach serii „Nauka-Dydaktyka-Praktyka” Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP w 2023 roku ukazała się kolejna publikacja książkowa autorstwa Łukasza Szurmińskiego pod tytułem *Propaganda w świecie nowych plemion. Perspektywa medioznawcza*. Jest to 207 tom serii. Recenzowana monografia składa się z siedmiu rozdziałów, a każdy z nich autor opatrzył podsumowaniem. W końcowej części pracy zamieszczono: bibliografię, spis rycin i tabel, indeks osobowy i aneksy. Łukasz Szurmiński wykorzystał w publikacji wyniki badań, które prowadził od 2017 do 2020 roku w ramach projektu „Identyfikacja, kolekcjonowanie i ocena nieprzyjaznych operacji dezinformacyjnych w cyberprzestrzeni, prowadzonych w oparciu o narzędzia teleinformatyczne (IKONA)”¹. Praca opatrzona jest licznymi materiałami fotograficznymi i zrzutami ekranu z obrazu telewizyjnego czy z portali internetowych (screenami), w celu podkreślenia bądź wyjaśnienia treści.

W centrum zainteresowań naukowych Łukasza Szurmińskiego znajduje się problematyka komunikacji w nowych mediach. W swych publikacjach naukowiec podejmuje tematykę oddziaływania mediów na odbiorcę masowego. Skupia się na propagandzie jako sposobie kształtowania opinii publicznej. Interesuje go, jak duży wpływ mają środki masowego przekazu, także internetowe serwisy informacyjne, na kreowanie obrazu różnych wydarzeń na świecie – konfliktów zbrojnych, kampanii wyborczych, walki politycznej – w świadomości odbiorców medialnych. Zastanawia się, jak różne są sposoby kształtowania opinii użytkowników tradycyjnych mediów, na przykład telewizji, jak również nowych mediów, działających poprzez sieć internetową. Szurmiński analizuje treść przekazów medialnych pod kątem siły oddziaływania na poglądy i postawy uczestników komunikacji masowej. Ponadto zwraca uwagę na szczególnie rodzaj informacji w nowych mediach, mianowicie różnego typu fake newsy. Manipulacje informacjami powodują zamieszanie nie tylko w sferze informacyjnej, ale także decyzyjnej. Chaos informacyjny, natłok danych sprzyjają dezinformacji – wprowadzaniu odbiorców w błąd. A to z kolei, zdaniem badacza, może godzić w strategię zarządzania nie tylko poszczególnych instytucji, przedsiębiorstw, ale też całych państw.

Zjawisko komunikacyjne w przestrzeni medialnej i społecznej, którym są nowe media, pojawiło się wraz z rozwojem technik przekazu, jakimi są telewizja satelitarna czy komputery osobiste. Termin wprowadzono w latach 60. zeszłego wieku i, co oczywiste, oznaczał on wówczas media drukowane i telewizję, z racji powszechności tych środków masowego przekazu. Jednak za sprawą rozwoju technologii pojawiły się nowe przestrzenie medialne – cyfrowe. Roman Konik zasugerował, że tempo zmian technologicznych jest tak duże, że *trudno utrzymać hipotezę, że wskazanie na nowe*

¹ Badania te współfinansował NCBiR w ramach projektu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość” – zob. Ł. Szurmiński, *Propaganda w świecie nowych plemion. Perspektywa medioznawcza*, Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, Warszawa 2023, strona redakcyjna.

media jest dzisiaj tym samym, co mówienie o nich dwadzieścia lat temu². Konsekwencją szybkości, z jaką ukazują się na rynku nowe rozwiązania technologiczne – telefon, smartwatch, inteligentna odzież – są nowe sposoby porozumiewania się.

Wraz z nowymi technicznymi możliwościami porozumiewania pojawiły się też zmiany w elementach procesu komunikacyjnego. Nadawanie komunikatów przestało być domeną jedynie nadawcy, a odbieranie – odbiorcy. Teraz czynności te mogą dotyczyć, zamiennie, obu składowych komunikacyjnych. Jak zauważył Aleksander Piecuch, powstanie Web 2.0 spowodowało, że zatarły się granice między nadawcami treści w mediach, a ich odbiorcami³. Każdy wysyła i każdy odczytuje sygnały. Stanowisko to potwierdza włączenie do nowych mediów technologii pozamonitorowych – telefonów komórkowych, na co wskazuje definicja nowych mediów w Wikipedii⁴. Właściciel telefonu, mając dostęp do Internetu i śledząc przestrzeń wirtualną, może nie tylko czytać i wysłuchiwać treści, ale też na bieżąco komentować wydarzenia. A jego spostrzeżenia mogą posłużyć innym do kolejnej dyskusji, co wyraźnie wskazuje na zmieniające się role – z odbiorcy w nadawcę i znowu w odbiorcę. Główny Urząd Statystyczny do nowych mediów zalicza *m.in. strony internetowe, pocztę elektroniczną, społeczności internetowe, reklamę internetową, kioski elektroniczne, aparaty i kamery cyfrowe, integrację cyfrowych danych z telefonu, środowiska wirtualnej rzeczywistości (w tym gry wideo)*⁵. Magdalena Szpunar zwróciła uwagę na trudności z definiowaniem nowych mediów, bo chociaż uznaje się, że ich początek należy wiązać z upowszechnieniem telewizji, to interaktywność współczesnych środków masowego przekazu (łączenie się odbiorców z nadawcą, komentowanie treści, czym nadaje się im nowe znaczenia itp.) wskazuje na ich większe pokrewieństwo z Internetem niż telewizją⁶.

Odmiennej sposób docierania mediów do odbiorcy niż dotychczasowy – działania medialne w sieci – tworzy nową jakość komunikacyjną. Media nazywane są czwartą władzą nie bez powodu, z tym że w czasach przed upowszechnieniem Internetu ich wpływ na życie odbiorców nie był tak znaczący jak teraz, gdy wiadomości rozchodzą się błyskawicznie po sieci internetowej⁷. Powstaje pytanie, jak informacje

² R. Konik, *Najnowsze nowe media i stare nowe media. Spór o definicję nowych mediów*, „Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu” 2016, T. 22, nr (2017): 22, s. 21, <http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-011d2baa-bab0-4b30-b1fa-a14c35433f46> [dostęp: 25.03.2025].

³ A. Piecuch, *Nowe media – nowe problemy*, „Dydaktyka i Informatyka” 2016, nr 11, s. 110, <https://doi.org/10.15584/di.2016.11.14>.

⁴ *Nowe media*, Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowe_media [dostęp: 12.02.2025].

⁵ Główny Urząd Statystyczny, <https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1943.pojecie.html> [dostęp: 18.02.2025].

⁶ M. Szpunar, *Czym są nowe media – próba konceptualizacji*, „Studia Medioznawcze” 2008, nr 4 (35), s. 33.

⁷ Rozwój i upowszechnienie technologii pozwalającej na bieżące śledzenie wiadomości stał się znaczący dla kręowania opinii publicznej przez wszelkie media. Należy zauważyć, że pisząc „treść”, nie ma się już na myśli wyłącznie słowa pisanego. Nowe technologie umożliwiają śledzenie informacji w formie audio i wideo, co nieoczekiwanie daje większe szanse nadawcom na dotarcie do odbiorców.

pozyskiwane dzięki nowym możliwościom komunikowania trafiają do świadomości odbiorców i jak kształtują ich poglądy na świat. To pytanie jest jeszcze bardziej zasadne, gdy przyjrzymy się głównemu tematowi analizowanej monografii – propagandzie.

Propaganda to specyficzna forma komunikacyjna i szczególny problem komunikologiczny. Łukasz Szurmiński uznał ją za istotne zagadnienie badawcze. W prezentowanej monografii dokonał przeglądu treści propagandowych zawartych w telewizyjnych programach informacyjnych oraz w cyfrowych mediach, czyli w Internecie i rozlicznych komunikatorach. Ważne okazuje się zastosowane przez autora podejście politologiczne, dzięki któremu udało się uzupełnić analizę oddziaływania mediów na odbiorców przekazów propagandowych. użytą metodą badawczą jest analiza i krytyka piśmiennictwa i materiałów źródłowych z okresu od lat 20. dwudziestego wieku do dziś. Badania prowadzone były od 2017 do 2020 roku. Treść bogato zilustrowano zgromadzonymi w tym czasie fotografiami i obrazami sztuki propagandowej – plakatami, ulotkami, memami, zrzutami ekranów materiałów telewizyjnych i internetowych.

Łukasz Szurmiński zwrócił uwagę na treści propagandowe przenikające do świadomości odbiorców nowych mediów, pozwalające ich nadawcom na zachowanie pewnego rodzaju wpływu i władzy nad odbiorcami, a co za tym idzie – społeczeństwem. Propaganda towarzyszy człowiekowi od zarania czasów, jednak naukowiec wskazuje na moment powstania mediów masowych – radia, telewizji, Internetu, jako znaczący w oddziaływaniu propagandy na grupy społeczne. Zwrócił uwagę na nowe zjawisko społeczne i komunikacyjne, jakim są media społecznościowe, które tworzą wyjątkową jakość komunikacyjną i społeczną. Przyczyniają się do zaistnienia zjawiska nowoplemion – społeczeństw plemiennych.

Publikacja zaczyna się od postawienia pytania, czym jest propaganda, jaki jest jej początek i jak ewoluowała do czasów współczesnych. Autor zwraca uwagę na kilka momentów przełomowych w historii tej formy komunikacji społecznej – powstanie mediów masowych (tu wskazuje utworzenie w III Rzeszy Ministerstwa Oświecenia Publicznego i Propagandy oraz działalność propagandową Goebbelsa) i rewolucję wynikającą z powstania mediów społecznościowych. Każdy z wymienionych momentów zmieniał i poszerzał oddziaływanie kreatorów treści propagandowych na opinię publiczną. Łukasz Szurmiński podkreśla, że propagandę zawsze charakteryzowało nie tylko utrwalanie wzorców zachowań odbiorców, ale także walka o wpływy, a w dalszej kolejności – kształtowanie opinii publicznej. W „The American Heritage Dictionary of the English Language” propaganda definiowana jest jako działanie permanentne mające na celu rozpowszechnianie konkretnej teorii lub koncepcji⁸.

Autor publikacji podał różne klasyfikacje propagandy, wskazując na interesy nadawców i ich intencje przy wpływaniu na poglądy odbiorców. Prócz propagandy politycznej naukowiec wymienił propagandę społeczną czy socjologiczną, w ramach

⁸ Za: A. Pratkanis, E. Aronson, *Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie perswazji na co dzień*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 228.

których działania są powolne i podejmowane z zamiarem propagowania sposobu myślenia czy przyjęcia przez społeczeństwo odpowiednich idei, na przykład ekologicznych, zdrowotnych, dotyczących podejścia do zwierząt. Biorąc pod uwagę definicję propagandy zacytowaną z amerykańskiego słownika, można uznać, że każda treść – na przykład mająca na celu rozpowszechnianie zdrowego trybu życia, ochrony środowiska czy oszczędzania zasobów naturalnych może mieć także charakter propagandowy. I o ile odbiorcy wykazują zwykle krytyczną i sceptyczną postawę wobec propagandy politycznej, utożsamiając ją z manipulacją, to do innych typów propagandy odnoszą się przychylniej.

Łukasz Szurmiński przyznaje, że początkowo twierdzono, iż człowieka charakteryzuje zdolność do odróżnienia treści fałszywych od prawdziwych, w przypadku gdy ma do czynienia z pluralizmem poglądów w sprawach publicznych. Uważano, że jest on w stanie dokonać racjonalnej oceny i wyboru (na przykład w kwestii wyborów politycznych, parlamentarnych czy prezydenckich). Uznawano wówczas media za nośnik wiadomości edukujących odbiorców i zapoznających ich z faktami. Wraz z rozwojem mediów i przechodzeniem ich w ręce prywatne poglądy te ulegały zmianie. Okazało się, że człowiek jednak jest podatny na działania manipulacyjne i byłby w stanie przyjąć każde treści medialne za pewnik. Media z kolei porzuciły swą misję społeczną na rzecz komercjalizacji i zwiększania zysków właścicieli nadawców. Dodatkowo różnego rodzaju zależności mediów od polityków, na przykład w kwestii przyznawania pasm nadawania czy koncesji na nadawanie, jednocześnie zbliżanie się świata dziennikarskiego i politycznego – odpowiadały i dalej odpowiadają za swoistą cenzurę w emitowanych treściach. Media, będąc w takim stopniu uzależnione od rządzących, stają się według badacza transmiterem propagandowych treści od polityków do społeczeństwa. Łukasz Szurmiński przywołał kontrowersyjny, aczkolwiek realistyczny model propagandy Edwarda S. Hermana i Noama Chomsky'ego zaproponowany w teorii komunikacji społecznej w 1988 roku⁹. Wpisuje się on we współczesny kontekst polityczny i społeczny działań mediów – określane jako polityczno-ekonomiczny – oraz pokazuje, jak wielki wpływ na treści medialne ma finansowanie mediów i sprzężenie ze źródłami informacji czy panującą w danym państwie ideologią.

Innym problemem w działaniach mediów okazuje się wspomniana swoista cenzura. Świat skurczony do globalnej wioski jest dostępny praktycznie każdemu odbiorcy mediów, toteż twórcy informacji muszą dokonać wyboru, jakie treści chcą podać do wiadomości. Ustalenie gradacji ważności faktów również wpływa na zbiór danych, jakimi dysponują odbiorcy medialni. Propagandyści idą dalej, ponieważ ograniczają publikowane informacje

⁹ Uczni podkreślają swym modelem powiązanie ekonomicznego zaplecza mediów z przekazem medialnym, ich uwikłanie finansowo-polityczne i zanikającą niezależność dziennikarzy w tworzeniu publikacji. Szurmiński jako przykład podaje concern Polska Press i sytuację dzienników regionalnych pozostających w sieci – zob. Ł. Szurmiński, *Propaganda w świecie nowych plemion...*, dz. cyt., s. 53.

do tych, które mają znaczenie nie dla odbiorcy, lecz dla źródła emitującego. A to już krok od manipulacji świadomością odbiorców, a w dalszej perspektywie – opinią publiczną.

Łukasz Szurmiński podkreślił, że różne doktryny medialne – czy to autorytarna, demokratyczna, odpowiedzialności społecznej, czy w końcu demokratycznego uczestnictwa – uważają odbiorcę medialnego za element większej całości społecznej, a ten nie ma znaczenia jako jednostka, na którą działa przekaz propagandowy. Człowiek jest podatny na manipulację i demagogię oraz na wszelkie treści dezinformujące, co dla nadawców propagandowych oznacza wielką szansę na kreowanie opinii publicznej. Autor zaznaczył, że w obecnej sytuacji politycznej świata, gdy rządy w różnych krajach skręcają w kierunku populizmu czy nawet autokratyzmu, ich związek z mediami nie pozostaje bez wpływu na przekazy. W tym kontekście niezwykle istotne są zjawiska skrajne towarzyszące tworzeniu przekazów propagandowych, czyli manipulacje, dezinformacja i fake newsy. Przekazy dezinformacyjne, jak pisze Katarzyna Bąkowicz, odwołują się do naszych wartości i przekonań. Tworzący je tzw. trolle wykorzystują emocje, dzięki którym docierają do odbiorcy i zakotwiczą różne idee w jego umyśle, potwierdzając jego stosunek do danej historii, faktów itd.¹⁰. Przekazy te charakteryzują się zwiększającą się emocjonalnością metaforami, stereotypami, uproszczeniami czy uprzedzeniami. W dodatku często kreatorzy treści potwierdzają swe informacje odwołując się do wiedzy i opinii różnych autorytetów, co powoduje jeszcze większe zamieszanie. Przywoływane autorytety to zazwyczaj sfałszowane konta czy spreparowane profile prawdziwych znawców tematu lub osoby, które wskutek częstości pojawiania się w mediach i wypowiedzania tam na różne tematy stają się z czasem „specjalistami” od wszystkiego. I tak od chaosu informacyjnego pora przejść do fake newsów, które wprowadzają w błąd opinię publiczną. Jessikka Aro przywołuje przykład Johana Bäckmana, którego działania dezinformujące opinię publiczną wpłynęły na świadomość Rosjan w zakresie realnego ataku informacyjnego krajów zachodnich na Rosję¹¹.

Do elementów komunikologicznych, ale też społecznych zalicza się względnie nowe zjawisko baniek informacyjnych, w których tkwią zwolennicy różnych opcji i przekonań. Dezinformacja pogłębia te różnice i je petryfikuje. Sprzyja plemienności – podziałom społecznym, czyli wspomnianym bańkom. I tak każdy z nas może znaleźć się w plemienu wierzącym w zbawienną rolę witaminy C, istnienie tych, którzy poprzez szczepionki chcą przejąć kontrolę nad naszą świadomością czy w końcu pozytywne bądź negatywne intencje różnych polityków. Obecnie odróżnianie prawdy od fałszu staje się coraz trudniejsze i bardziej skomplikowane.

¹⁰ K. Bąkowicz, *Dezinformacja. Instrukcja obsługi*, CeDeWu, Warszawa 2023, s. 24.

¹¹ J. Aro, *Trolle Putina. Prawdziwe historie z frontów rosyjskiej wojny informacyjnej*, Wydawnictwo SQN, Kraków 2020, s. 20 i dalsze.

Kolejnym składnikiem procesu komunikacyjnego (nowi nadawcy) są twory technologiczne (oprogramowanie) – mowa o zastosowaniu botów i sztucznej inteligencji w tej wojnie o dusze odbiorców. Ich systematyczne oddziaływania na uczestników procesu komunikacyjnego w Internecie powoduje zakłócenie w odbiorze różnych treści, a tym samym chaos informacyjny.

Publikacja Łukasza Szurmińskiego to znacząca pozycja dla badaczy środowiska komunikacyjnego, ale również czytelników interesujących się zagadnieniem propagandy i jej oddziaływaniem na otoczenie oraz pracowników bibliotek, jako osób zarządzających informacją. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że niniejsza monografia to podręcznik dla studiujących zagadnienie procesu porozumiewania się, na co wskazuje jego forma – kompendium wiedzy. Autor systematyzuje omawianą problematykę, posiłkując się wcześniejszymi badaniami i naukowymi teoriami komunikologicznymi. Uzupełnił tę wiedzę o własne kilkuletnie badania, które poczynił na polu polskich mediów. Jego analiza procesu funkcjonowania propagandy obejmująca dane z lat 2017-2020 (czyli niezwykle aktualne) wskazuje na niebezpieczne połączenie propagandy/informacji z dezinformacją, na co w swej pracy z użytkownikiem musi zwracać uwagę bibliotekarz. Z badanego okresu wyłania się obraz nie tylko propagandowych działań politycznych różnych instytucji czy osób, ale również chęci wpływu na opinię publiczną tych, którzy kierują się ideami społecznymi. Bibliotekarze winni zachować czujność wobec różnego rodzaju źródeł informacji, nawet jeśli pozornie są one wiarygodne.

Interesujące okazują się uzupełnienia graficzne pracy – screeny z programów informacyjnych, profili i portali internetowych. Obrazy te pokazują nie tylko treść przekazów, ale również techniczne sposoby oddziaływania na odbiorcę – różnego rodzaju paski informacyjne, znaki graficzne umieszczone na ekranie telewizyjnym. Wielość danych zawartych na każdym ze zdjęć wskazuje, jak bardzo publiczność jest narażona na działania propagandowe. Czytelnik uświadamia sobie, jakimi elementami przekaz jest obudowany, by wywołać nie tylko jego zainteresowanie, ale również emocje; jak bardzo cyniczna gra o jego przekonania i postawy toczy się na ekranie telewizora, komputera czy telefonu. Należy podkreślić, że działania dezinformujące odbiorców dotyczą także instytucji, w tym bibliotek, a świadomość złudności elementów przekazu, uwiarygodnienie ich przez nadawcę poprzez piękne opakowania typu grafiki, olinkowanie przekazu, podparcie się znanymi nazwiskami może wprowadzić w błąd zarówno bibliotekarza, jak i użytkownika bibliotecznego.

Wydaje się, że badacz jest skłonny przyznać, iż propaganda nie tylko jako pojęcie, ale przede wszystkim działanie, zbliża się do dezinformacji, czego przykłady umieszczono w monografii. Dezinformacja okazuje się niebezpieczna nie tylko na polu działalności politycznej, ale również każdej innej. Wszelkie poczynania komunikacyjne oparte na fałszywych przesłankach – czy będą to informacje dotyczące środowiska, ekonomii, czy ochrony zdrowia i życia (na przykład akcje medialne antyszczepionkowców czy te przeprowadzane w celu rozpowszechniania informacji

o wyjątkowym znaczeniu dla procesu leczenia witaminy C itp.) – dokonywane z myślą o podzieleniu odbiorców, mogą mieć dramatyczne skutki społeczne. Trudno ustrzec się baniek medialnych i informacyjnych. Efektem ich istnienia jest odporność na argumenty innych stron w dyskursie, a czasem niemożność w ogóle podjęcia dyskusji. Mimo że biblioteki nie są uczestnikami walki politycznej, to mogą stać się ofiarą fake newsów czy fałszywej wiedzy, co odbije się nie tylko na ich opinii i wiarygodności, ale również na prowadzonej działalności, na przykład poskutkuje zakupem nietrafionych materiałów bibliotecznych.

Jesteśmy świadkami powstawania nowej wiedzy i nowych autorytetów – internetowej encyklopedii wszechwiedzy o wszechświecie. Propagandę kojarzy się przeważnie z zakusami polityków, należy jednak pamiętać, że jej inne wersje mogą być równie groźne w swym oddziaływaniu na postawy odbiorców. Zwrócenie uwagi przez autora publikacji na uwiarygadniające różną wiedzę osoby czy instytucje pokazuje, jak bardzo trzeba zachować czujność przy ocenie treści i pochodzenia informacji. Bibliotekarze powinni zatem szczególnie ostrożnie podchodzić do treści głoszonych przez wszelkiego rodzaju autorytety obecne w przestrzeni medialnej. Osoby publiczne pojawiające się często w mediach, celebryci, twórcy podcastów internetowych nie zawsze są wiarygodni. Gdy ktoś powołuje się na autorytety, bibliotekarze zawsze powinni dokładnie sprawdzać takie treści.

Osoby zarządzające zasobami bibliotecznymi mają świadomość istnienia fałszywych informacji. Znamiennym przykładem są czasopisma drapieżne, przed którymi od lat ostrzegają świat naukowców. Powoli i systematycznie pracownicy bibliotek walczą z dezinformacją, która wprowadza zamieszanie w nauce, ale też w codziennym życiu ich użytkowników. Dzięki szkoleniom bibliotecznym, warsztatom z obsługi wiarygodnych źródeł informacji, dysponowaniu rzetelnym zasobem wiedzy zgromadzonym fizycznie lub wirtualnie w bibliotece są w stanie przekazywać innym autorytatywne dane. Ponieważ nieustannie rosną możliwości techniczne mediów i szeregi manipulatorów, bibliotekarze muszą być stale czujni wobec różnych źródeł informacji. Monografia Łukasza Szurmińskiego wskazuje na konieczność bacznego zwracania uwagi na wypowiadające się autorytety i teorie przez nie głoszone. W pracy bibliotek osoba znawcy jest niezwykle istotna, ze względu na posiadane przez nią zasoby wiedzy, mające znaczenie dla kreowania naukowego bogactwa książnic.

Współczesny świat pełen jest pułapek, także informacyjnych, których zasięg i możliwości się zwiększają. Pokazują to aktualnie toczące się konflikty, które wspierane są przez różnego rodzaju twórców informacji – kreujących fakty i opinie, chcących wywołać zamieszanie i tym samym utrudnić odsianie prawdy od fałszu. Bibliotekarze, jak żadna inna grupa zawodowa, są zobowiązani do wykrywania nierzetelności i wspierania swych użytkowników w zdobywaniu właściwej wiedzy.

Łukasz Szurmiński, *Propaganda w świecie nowych plemion: perspektywa medioznawcza*, Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, Warszawa 2023, 386 s. ISBN 978-83-67723-05-3.

BIBLIOGRAFIA

Druki zwarte:

- Aro J., *Trolle Putina. Prawdziwe historie z frontów rosyjskiej wojny informacyjnej*, Wydawnictwo SQN, Kraków 2020;
- Bąkowicz K., *Dezinformacja. Instrukcja obsługi*, CeDeWu, Warszawa 2023;
- Pratkanis A., Aronson E., *Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie perswazji na co dzień*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Druki ciągłe:

- Konik R., *Najnowsze nowe media i stare nowe media. Spór o definicję nowych mediów*, „Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu”, 2016, t. 22, nr (2017): 22, s. 20-39, <http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-011d2baa-bab0-4b30-b1fa-a14c35433f46> [dostęp: 25.03.2025];
- Piecuch A., *Nowe media – nowe problemy*, „Dydaktyka i Informatyka” 2016, nr 11, <https://doi.org/10.15584/di.2016.11.14>;
- Szpunar M., *Czym są nowe media – próba konceptualizacji*, „Studia Medioznawcze” 2008, nr 4 (35), s. 31-40, <https://ruj.uj.edu.pl/server/api/core/bitstreams/9d529cf1-95a6-4d66-8780-ac84d67d154d/content> [dostęp: 25.03.2025].

Źródła internetowe:

- Główny Urząd Statystyczny, *Pojęcia stosowane w statystyce publicznej*. <https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1943,pojecie.html> [dostęp: 18.02.2025];
- Nowe media*. Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowe_media [dostęp: 12.02.2025].